

GO'BEKLI TEPE - ILK SIVILIZATSIYA VA DINIY TAFAKKUR MARKAZI

Axmedshina Faniya Avzalovna

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti, Tarix fakulteti
o'qituvchisi, professor

Qo'chqarova Maftuna Akrom qizi

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti, Tarix fakulteti, II
bosqich 311-24 guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Go'bekli Tepe yodgorligining arxeologik va madaniy ahamiyati yoritilgan. Uning dunyodagi eng qadimiy megalit yodgorliklardan biri ekani, murakkab me'moriy tuzilmalari, diniy ramzlari va qadimgi jamiyat hayotidagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, yodgorlikda olib borilgan tadqiqotlar, Klaus Shmidtning kashfiyotlari hamda Go'bekli Tepening jamiyat taraqqiyotini anglashdagi o'ziga xos ahamiyati ko'rib chiqiladi. YuNESKO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilishi va bugungi kunda davom etayotgan ilmiy izlanishlar ham maqolada o'z aksini topgan. Ushbu tadqiqot qadimgi insoniyat dunyoqarashi va diniy tasavvurlarini tushunishda muhim manba sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: Go'bekli Tepe, megalit yodgorlik, Klaus Shmidt, neolit davri, qadimgi diniy tasavvurlar, arxeologiya, YuNESKO, T-shaklidagi ustunlar, ibodatxona, qadimgi jamiyat.

Kirish. Go'bekli Tepe yodgorligi neolit davriga xos bo'lgan va nihoyatda ziddiyatli xarakterga ega yodgorlik hisoblanadi. Chunki olimlar ushbu makon to'g'risida umumiy va yaxlit qarorga kela olishmagan. Yodgorlik ko'chmanchilar uchun ibodatxona vazifasini o'taganmi yoki o'troq aholi uchun kundalik turmush maskani hisoblanganmi? Ushbu savollar, shuningdek, megalit (toshdan qurilgan yodgorlik)larning vazifasi nima ekanligi va o'tmishdagi insonlar ongida qanday tasavvurga sabab bo'lganligi haqida ko'plab olimlar bosh qotirishmoqda.

Asosiy qism. Go'bekli Tepe yodgorligi Yuqori Mesopotamiya (Al-Jazira) hududida joylashgan bo'lib, zamonaviy xaritada Turkiyaning janubi-sharqidagi Saliurfa shahri, Germush tog' tizmasining eng baland nuqtasi, keng Harron teksligiga qarab qad rostlagan megalitlardan iborat. Ushbu manzilgoh xarobalari Turkiya va Suriya chegarasiga to'g'ri keladi. Arxeologik ahamiyati yuqori bo'lgan bu

hudud Bibliyadagi payg‘ambar Ibrohimning tug‘ilgan joyi deb hisoblanadi. [archeologymag.com]

Go‘bekli Tepe — turkcha ma‘nosi “Qorinli (bo‘rtma) tepa”, kurd tilida “Tilaklar tepaligi” deya tarjima qilinadi. Yodgorlik marosimiy ahamiyat kasb etgan va muqaddas joy bo‘lgan deb hisoblanadi. Bu joyda, taxminan, miloddan avvalgi 9500-yildan kamida 8000-yilgacha (sopol ishlab chiqarilishidan oldingi neolit davri) yashab kelingan. Bu joy **Stonehangedan** qariyb 6–7 ming yil, **Misr piramidalaridan** esa 7–8 ming yil qadimiyroqdir.

Hozirda ibtidoiy davrdagi ibodatning dastlabki dalili sifatida qaralayotgan bu tepalikdagi joy ilgari tadqiqotchilar tomonidan oddiygina o‘rta asrlarga oid qabriston deb hisoblanib, e‘tibordan chetda qolgan edi, — deydi Berthold Steinhilber. [smithsonianmag.com]

Neolit davriga oid Go‘bekli Tepe atrofdagi manzaraga hukmronlik qiladi. Bu tepalik tabiiy hosila emas, balki inson tomonidan barpo etilgan sun‘iy tepalik bo‘lib, ming yillar davomida to‘plangan qatlamlardan iborat. Bu oddiy manzil emasligi ham aniq. Yirik monolit (bir bo‘lakdan iborat) tosh bloklar, aylanma shaklda joylashtirilgan va hayvon tasvirlari bilan nafis tarzda o‘yib bezatilgan holda, maqsadli ravishda tuproq ostiga yashirilgan. Qoya ustida qurilgan ushbu yirik monumental kompleksda, dehqonchilik izlari topilmagan va bu joy ilmiy munozaralarda muhim rol o‘ynaydi. Qayta tiklangan tosh ustunlarda nozik va murakkab shakllar paydo bo‘lgan. [K.Schmidt, Göbekli Tepe—the Stone Age Sanctuaries: New results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs, Documenta Praehistorica 2010: 239–256.]

Bu holat ushbu muqaddas maskanni bunyod qilgan ilk neolit jamiyatining kutilmagan darajada rivojlanganligidan guvohlik beradi. Avvallari majmua (ibodatxona) qurilishi va murakkab ijtimoiy tizimlarning rivojlanishi uchun, avvalo, doimiy yashash joyi bo‘lishi kerak deb hisoblangan edi. Ammo Go‘bekli Tepeni qurish uchun katta ishchi kuchi kerak bo‘lgan, ularni bir joyda yashatish va oziq bilan ta‘minlash zarur edi — bu esa, joylashuvni ibodatxona qurilishidan keyin emas, balki oldin talab qilgan bo‘lishi mumkin, degan fikrni paydo qilgan. U qadimgi davrlarda “Hosildor yarimoy” deb atalgan hududning g‘arbiy qismida joylashgan.

Kutilmaganda, Go‘bekli Tepedagi ziyoratgohlar tabiiy sabablar tufayli emas, balki shu yerda yashagan odamlar tomonidan ataylab ko‘milgan — ammo buning sababi hanuzgacha sir bo‘lib qolmoqda. Hududda yaqinda o‘tkazilgan tadqiqotlar xuddi shu davrga oid bir necha o‘xshash ziyoratgoh - inshootlarning mavjudligini ham ochib berdi. [unesco.goturkiye.com]

Ushbu yodgorlik dunyodagi eng qadimiy megalitlar qatoriga kiradi va u ulkan tosh ustunlar joylashtirilgan doira shaklidagi katta tuzilmalari bilan mashhur. Ko‘plab ustunlar insonsifat detallar, kiyim-kechaklar va yovvoyi hayvonlar tasviri o‘yilgan relyeflar bilan bezatilgan — bu esa arxeologlarga qadimgi din va o‘sha davrning ikonografiyasi haqida noyob tushunchalar beradi.

Suriya chegarasiga yaqin joyda, T-shaklidagi ohaktosh megalitlar (ularning ba’zilari 5 metr balandlikdan oshadi va 50 tonnagacha og‘irlikka ega) doira shaklida joylashtirilgan. Bunday bir necha doira bir-birining ustiga joylashtirilgan: har bir tugallangan doira tuproq bilan yopilgan va shu joyda yangi doira qurilishi boshlangan.

15 metr balandlikdagi va 8 gektar maydonni egallagan bu “tell” (inson faoliyati natijasida hosil bo‘lgan tepalik) qadimgi uy-joylar, kichik bino qoldiqlari, suv havzalari bilan zich qoplangan. Shuningdek, bu yerda keyingi davrlarga oid izlar ham uchraydi. Bu joy keyinchalik, 15 metr balandlikda, diametri taxminan 300 metr va 9 gektar maydonni egallagan juda katta yodgorlikka aylangan.

Shmidt va uning jamoasi eng qadimiy va eng ta’sirli qatlamga yetib kelishdi. Bu — III qavat bo‘lib, u keramika ishlab chiqarilishidan oldingi neolit davrining eng dastlabki bosqichi (miloddan avvalgi X ming yillik)ga to‘g‘ri keladi. Muhim tomoni shundaki, bu yerda uy-ro‘zg‘or hayotiga oid hech qanday iz topilmadi. Buning o‘rniga arxeologlar katta, o‘ziga xos T-shaklidagi ustunlardan iborat aylanma halqalarni ochishdi. Bu halqalar 10 metrdan 30 metrgacha diametrga ega bo‘lgan, puxta rejalashtirilgan doiraviy inshootlardir.[Klaus Schmidt. Frühneolithische Tempel. Ein Forschungsbericht zum präkeramischen Neolithikum Obermesopotamiens.1998] Bu ustunlar — 4 metr balandlikka ega, ular devorlarga teng masofada joylashtirilgan va devorlar ichki va tashqi makonni belgilab turuvchi o‘rindiqlik bilan qoplangan. Halqalar markazida esa yanada ulkanroq ikki markaziy ustun joylashgan. Bu markaziy monolitlar 5 metrdan baland va har biri taxminan 10 tonna og‘irlikka ega.[K.Schmidt. Animals in the symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe. 2004] Ustunlar juda qattiq, kristalli ohaktoshdan yasalgan. Atrofdagi hududda ko‘plab tosh qazish izlari topilgan va bu, ehtimol, ushbu muqaddas majmua aynan shu yerda qurilganining sababi bo‘lishi mumkin. Bunday yirik monolitlarni ishlab chiqish va ularga murakkab naqshlar o‘yish uchun yuqori sifatli ohaktosh kerak bo‘ladi — Go‘bekli Tepe platosi esa bu resursga juda boy bo‘lgan.[Klaus Schmidt. Zuerst kam der Tempel, dann die Stadt (2000)]

So‘nggi yillarda topilgan dalillar Go‘bekli Tepe atrofida kundalik hayot uchun ishlatilgan asboblarni mavjud bo‘lganini ko‘rsatmoqda. Bu esa avvalgi qarash — ya’ni

bu joy ko'chmanchilar ziyorat qiladigan ibodat joyi bo'lgan degan fikrga zid. Endi ba'zi tadqiqotchilar bu yerdan doimiy yoki mavsumiy yashash izlarini ko'rmoqda. Shuningdek, megalit tuzilmalarining aniq vazifasi hanuzgacha noma'lum. Ular ommaviy ravishda "dunyoning birinchi ibodatxonalarini" deb ataladi. Bu inshootlar ehtimol tom bilan yopilgan, lekin vaqt o'tishi bilan qulab tushgan, ko'chkilariga uchragan va qayta tiklangan. Ularning me'moriy uslubi va ramziy bezaklari yaqin atrofdagi boshqa yodgorliklarga – masalan, Karaxan Tepega o'xshaydi. Ushbu yodgorlikda topilgan dalillar Go'bekli Tepeni ovchi-yig'uvchilar tomonidan qurilganini ko'rsatadi (ko'p sonli yovvoyi hayvon suyaklari ularning hali hayvonlarni honakilashtirmaganini va dehqonchilikka o'tmaganini bildiradi). Bu esa joylashuv va ijtimoiy-madaniy taraqqiyot o'rtasidagi munosabatni qaytadan ko'rib chiqishga sabab bo'lmoqda.

Markazda odatdagidek ikki yirik T-shaklidagi ustun joylashgan.[sci.news: Breaking Science News] Ularning ikkala ham qadim zamonlarda ataylab parchalangan. Ularning maxsus qazilgan katta chuqurda sinib yotgan bo'laklari topilgan. 35-ustunning lazer orqali skanerdan o'tkazilgan bo'laklari asosida virtual rekonstruksiya qilindi va natijada u aslida 5 metrdan baland bo'lganligi aniqlandi. Hozirga qadar ikki markaziy ustun va atrofdagi devorlarda 11 ta ustun ochilgan — yana boshqalari hali tuproq ostida yashiringan bo'lishi mumkin. Bu halqada eng ko'p uchraydigan hayvon tasvirlari — tulkilar va ilonlar. Ba'zi tasvirlar hikoya (narrativ) xarakterga ega, bu holat ayniqsa 43-ustunda yaqqol ko'rinadi. Bu ustunning g'arbiy tomonidagi butun yuzasi turli hayvonlar bilan to'ldirilgan — ular orasida bosh hayvon — katta kalxat. U chap qanotini ko'tarib turibdi, o'ng qanoti esa oldinga cho'zilgan, qanot uchida doira tomonga ishora qilayotgandek.

Go'bekli Tepe «Stounhenj» (Angliyadagi yodgorlik)dan taxminan 6000 yil avval barpo etilgan.[smithsonianmag.com] Bu joy birinchi marta 1963-yilda qayd etilgan, lekin u paytda o'rta asrlarga oid Vizantiya davridagi qabriston deb noto'g'ri baholangan edi. Yer yuzasida yotgan, o'yilgan toshlar qabr toshlari deb hisoblangan. Amerika va turk arxeologlaridan so'ng, bu yerda nemis olimi qadimgi davrga oid yodgorliklarni o'rganish uchun Turkiyaga keladi va bu joy unda katta qiziqish uyg'otadi.[K.Schmidt, Göbekli Tepe and the rock art of the Near East, TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 3. 2000: 1–14.]

Shunday qilib, 1994-yilda Germaniya Arxeologik instituti olimi Klaus Schmidt bu yerda yuzada yotgan chaqmoqtoshdan yasalgan nayzaboshlar va asboblarni ko'rib, e'tiborini qaratadi. So'ng u bu "qabr toshlari"ni atrofdagi Nevali Choriy neolit yodgorligidagi toshlar bilan taqqoslaydi (Nevali Choriy hozir Atatürk suv ombori

ostida qolgan).[K.Schmidt, Göbekli Tepe, Southeastern Turkey. A Preliminary Report on the 1995–1999 Excavations, Paléorient 26(1): 45–54, 2000.]

Shu zahoti u bu joy aslida juda qadimiy neolit maskani ekanini tushunadi. Ammo, Go'bekli Tepeda uni bunday ulkan sirlar kutayotganini o'zi ham o'ylamagan edi. Schmidt 1995-yildan boshlab yodgorlikda qazish ishlarini boshladi. U 2014-yilda vafot etgach, ishlar Istanbul universiteti, Shanliurfa muzeyi va Germaniya Arxeologik instituti hamkorligida davom etdi.[researchgate.net]

Hozirgi kunda ishlar turk tarixshunosi Nechmi Karul rahbarligida olib borilmoqda. 2018-yilda Go'bekli Tepe YuNESKO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan, chunki u inson tomonidan qurilgan ilk monumental me'moriy namunalardan biri sifatida e'tirof etilgan.[en.wikipedia.org]

2021-yilga kelib, yodgorlikning atigi 10 foizi qazib o'rganilgan. Qo'shimcha hududlar geofizik tekshiruvlar orqali aniqlangan va u yerda kamida 20 ta yirik doiraviy inshoot mavjudligi ma'lum bo'lgan.

Go'bekli Tepe ko'plab yangi ma'lumotlarni ochib bergan bo'lsa-da, topilmalar haqidagi haligacha hal etilmagan savollar olimlarni bezovta qilishda davom etmoqda. Bu ibodatxonalarni kim qurgani, og'irligi 60 tonna bo'lgan ustunlar qanday tashilgan va o'rnatilgan, nima uchun ular tonnalab tuproq va tosh bilan ko'milgan, ibodatxonalarning aniq maqsadi nima bo'lganligi yillar davomida izlanishni talab qilishi mumkin bo'lgan sirlardir.[uz.wikipedia.org]

Xulosa qilib aytganda, ushbu topilmalar Go'bekli Tepening hayratlanarli darajada murakkab arxitekturasi, diniy ramzlari va jamiyat taraqqiyoti haqida o'zgacha nuqtai nazar beradi. Haybatli va katta o'lchamga ega bo'lgan topilma ibtidoiy odamlar hayotida dastlabki diniy e'tiqodlarning maskan sifatida gavdalanishga urinishi sifatida qaraladi. Ya'ni neolit davrining yaxshi shakllanmagan turmush sharoitida dastlabki ibodatxonalarning qurilishi – bu jamiyat hayotining yuksak saviyasidan guvohlik bermoqda. O'ta qadimiy bo'lishiga qaramay, bu joy neolit odamlarining tasavvurlari, e'tiqodlari va ijtimoiy tizimi yetarli darajada rivojlanganligini ko'rsatadi...

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. K.Schmidt, Göbekli Tepe, Southeastern Turkey. A Preliminary Report on the 1995–1999 Excavations, Paléorient 26(1): 45–54, 2000.
2. K.Schmidt, Göbekli Tepe and the rock art of the Near East, TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 3 (2000): 1–14.

3. K.Schmidt, Göbekli Tepe—the Stone Age Sanctuaries: New results of ongoing excavations with a special focus on sculptures and high reliefs, *Documenta Praehistorica* 37 (2010): 239–256.
4. en.wikipedia.org sayti
5. world.archaeology internet sayti
6. history.com internet sayti
7. archeologymag.com internet sayti. Archeology News Online Magazine
8. sci.news internet sayti. Breaking Science News
9. uz.wikipedia.org internet sayti
10. unesco.goturkiye.com internet sayti
11. Klaus Schmidt. Zuerst kam der Tempel, dann die Stadt (2000)
12. Klaus Schmidt. Frühneolithische Tempel. Ein Forschungsbericht zum präkeramischen Neolithikum Obermesopotamiens (1998)
13. Klaus Schmidt. Animals in the symbolic world of Pre-Pottery Neolithic Göbekli Tepe (2004)
14. smithsonianmag.com internet sayti
15. researchgate.net internet sayti